

В.Я. ИОХИН

О практическом аспекте формирования хозяйственной модели развития России*

Аннотация. Статья посвящена раскрытию отдельных аспектов преобразования существующего экономического порядка в модель хозяйственного развития, которая предполагает трансформацию, возвращение «экономического человека» к своему естеству, целостному человеку и корректировку поведения субъектов рынка в направлении гармонизации интересов всех участников, вовлеченных в хозяйственный процесс. Особое внимание уделено совершенствованию инструментария государственного регулирования и управления процессом общественного воспроизводства, формированию этико-экономических отношений, сориентированных на развитие человеческого потенциала страны, а не на достижение чисто экономических результатов, нахождению компромисса интересов, представленных трудом и капиталом, переводу природопользования на имманентные ему рентные отношения, а денежно-кредитного хозяйства на принцип беспроцентного кредитования.

Ключевые слова: экономика, хозяйство, труд, капитал, «посткапитализм», народ, общество, государство, человек, нравственность, справедливость.

Abstract. The article is devoted to the disclosure of certain aspects of the transformation of the existing economic order into a model of economic development, which involves transformation, the return of the «economic man» to his nature, an integral person and the correction of the behavior of market entities in the direction of harmonizing the interests of all participants involved in the economic process. Special attention is paid to improving the tools of state regulation and management of the process of social reproduction, the formation of ethical and economic relations focused on the development of the human potential of the country, and not on achieving purely economic results, finding a compromise

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Иохин В.Я. О практическом аспекте формирования хозяйственной модели развития России // Философия хозяйства. 2023. № 5. С. 48—64. DOI:

of interests represented by labor and capital, the transfer of environmental management to its immanent rental relations, and monetary economy on the principle of interest-free lending.

Keywords: economy, economy, labor, capital, «post-capitalism», people, society, state, man, morality, justice.

УДК 330.34
ББК 65.02

Рассматривая возможность перехода к хозяйственной модели развития России, необходимо исходить, во-первых, из факта начавшейся эпохи переформатирования навязанного Западом мировому сообществу неокOLONиального мирового порядка. При этом США стремятся навязать ему однополярный мир с его «глобализацией», нереальность воплощения в жизнь которой, правда, все больше осознают и на Западе, тогда как крупнейшие развивающиеся страны становятся самостоятельными центрами мировых сил, что знаменует собой формирование многополярного мира, одним из полюсов которого уже стала Россия, вступившая первой на путь противодействия диктату Западу и пытающаяся сформировать собственную национальную модель социально-экономической системы.

Во-вторых, признание Римским клубом необходимости демонтажа капитализма (доклад 2017 г.) [15] ставит страны мира перед необходимостью поиска новой модели социально-экономического развития. В этих условиях Запад призывает осуществить переход к так называемому инклюзивному капитализму [13], или к так называемому стейкхолдерскому «посткапитализму» [14] во главе все тех же глобальных информационно-финансовых корпораций. В противоположность предлагаемой Западом модели развития страны развивающегося мира рассматривают возможность перехода к такому посткапитализму, который соответствовал бы национальному духу и системе ценностей каждого из народов, учитывал бы их политико-исторический и социально-экономический опыт предшествующего развития. При этом особое внимание они обращают на укрепление государства и национального суверенитета, а не их упразднение, как предусматривает инклюзивный капитализм, за которым скрывается все та же «глобализация». Дело в том,

что именно государство представляет собой не только высшую организационно-управленческую форму самоорганизации народов, наций, но и высшую ценность для суверенного их бытия, утрата которой превращает их в население, открытое для порабощения внешними враждебными им силам.

Что касается России, то ее специфическая цивилизация и особый имперский дух ее народов по своей природе изначально не позволяют ей не только вписаться в систему господства, подчинения и доминирования Запада, но и требуют от нее противодействия по ее сохранению. В противоположность западным империям суть Российской империи заключается не в колонизации огромных полиэтнических пространств, а в их «метрополизации» путем интегрирования и органического включения в единую неразрывную великодержавную целостность российского государства, в котором по мере его расширения каждый народ непременно становился наряду с русским государствообразующим народом. Такое наше мироустройство не вписывается в рамки имперско-колониального мышления и претит духу Запада, который во все времена рассматривал Россию как необходимое для него жизненное пространство и под различными предлогами совершал агрессию против нее. Ведущая в настоящее время гибридная война против России направлена на расчленение и упразднение ее как государства под предлогом защиты от ее агрессии и освобождения якобы порабощенных народов, что мы уже не раз проходили в нашей истории.

Для формирования «посткапиталистической» модели развития Россия, как никакая другая страна мира, обладает уникальным опытом не только хозяйствования, но и развития капиталистической экономики, негативные последствия которой во всей полноте наша страна испытывает в настоящее время, когда коллективный Запад предпринимает невероятные усилия по выстраиванию вокруг нее блокады и ее уничтожению. Поэтому «посткапитализм» в нашей стране может успешно реализоваться лишь на основе учета реальной действительности, которая характеризуется и индивидуальным, и коллективным, и капиталистическим, и государственным предпринимательством с его ориентацией на выстраивание социального государства, экономическая политика которого в таком случае

должна придерживаться концепции философии хозяйства как инструмента осмысления дальнейшего ее развития.

Обращаясь к проблеме возрождения и формирования тех или иных элементов хозяйствования, хотелось бы напомнить, что на первоначальных этапах своего развития человек заботился о своем целостном бытии, в котором он одновременно проявлялся в различных своих ипостасях в процессе трудовой деятельности, в котором труд воспринимался как духовный, творческий акт народа [8]. А деятельность в сфере материального производства естественного, целостного человека была одухотворенна и направлена на обеспечение его жизнедеятельности и жизнеотправления и на обустройство своего бытия во всех его многообразных формах.

Однако по мере роста благополучия общества увеличивалась и его склонность к обогащению, и тяга к наживе, что привело к постепенному оттеснению на задворки остальных его человеческих составляющих, прежде всего духовной, нравственной. Западно-европейская мысль в своем развитии постепенно шла к вычленению в целостном, естественном человеке «экономического человека», отвечающего природе капитала, который поместил его в центр системы общественных отношений. Отсюда проистекает и рафинированный экономический подход к оценке производственной деятельности, которая оказалась «заточенной» исключительно на прибыль как результат сопоставления дохода с затратами, игнорирующий все сопутствующие последствия функционирования капитала.

Если на Западе под давлением капитала «избавились» от «хозяйствующего» человека, то в России он в течение веков оставался таковым, получив к тому же фундаментальное обоснование своего бытия в русской экономической мысли сначала на этапе развития капитализма (С.Н. Булгаков), а затем на качественно новом этапе ее социально-экономического развития (Ю.М. Осипов), когда социалистическое хозяйствование ушло в прошлое, а капиталистическое «экономствование» породило уродливые формы компрадорско-колониальной зависимости страны от Запада. Поэтому нам предстоит не только возродить народнохозяйственный комплекс в его отраслевом и территориальном сбалансированном развитии, но и не допустить такого капиталистического предпринимательства, на почве которого сформировался бы финансовый капитал, по своей

сущности представляющий реальную угрозу для существования человечества как такового. Используя накопленный опыт в области и хозяйствования, и «экономствования», нам необходимо взять все то положительное, что имело место в прошлом с его переосмыслением применительно к новой действительности, а также использовать новые формы и методы хозяйственной практики.

Что касается экономической составляющей новой модели развития, то в ней предполагается переход от экономики с ее «экономическим человеком», который руководствуется в своей деятельности принципами стяжательства и наживы, консьюмеризма и гедонизма, к хозяйству с его естественным человеком, ориентированным на принципы воспроизводства жизни и жизненного пространства в их совершенствовании. Дело в том, что экономика, базирующаяся на капитале, ставит своей целью достижение эффективности посредством механизма максимизации прибыли. Капитал в погоне за самовозрастанием использует банкротство и несостоятельность, поглощения и слияния, нечистоплотность поведения, о которой столь откровенно повествует Д. Карнеги [4], в интересах его концентрации и централизации.

В противоположность экономике хозяйству [3, 25—36] свойственно интегрирующее начало, объединяющее отдельных индивидов для совместной деятельности и формирования уклада их жизни, в котором производство «обволакивается» социальными, культурными, нравственными отношениями. Для хозяйства, как верно заметил Ю.М. Осипов, важна деятельность, сопряженная с жизнеотправлением его участников [7, 161—218], которое представляет собой не что иное, как все то, от чего отталкивается человек в своей жизни и что направлено на ее обеспечение. Жизнеотправление соотносится с требованием сохранения, воспроизведения и улучшения жизни общества и человека, не ограничиваясь материальным благополучием, а заботясь об их духовном и интеллектуальном развитии. Производство в хозяйстве рассматривается как деятельность, которая направлена не только на получение тех или иных благ, но и на формирование нравственных основ поведения и ответственности перед природой и обществом. Именно этико-экономические принципы хозяйствования позволяют регулировать процесс общественного воспроизводства с учетом новых вызовов [6].

В то же время, сколько бы ни велось разговоров о «посткапитализме», нам все равно придется обращаться к капиталу с его частной инициативой, предпринимательством и конкуренцией, а, следовательно, к экономике как неотъемлемой составляющей народного хозяйства. Но это требует нахождения новых форм и методов государственного регулирования и управления процессом воспроизводства капитала с целью как направления его в русло нравственного облагораживания экономических отношений, так и обеспечения его интереса и интересов наемных работников, и общества, и государства.

В выстраивании новой системы отношений решающую роль призвано сыграть государство, которое с позиций наших национальных традиций рассматривается не только как носитель политической воли и власти, но и как сосредоточение морали и нравственности, ибо безнравственное государство — залог растления, разращения и угасания того общества, которое оно олицетворяет. Одновременно оно должно быть гарантом и права, и исполнения долга, и ответственности за обеспечение нравственного порядка в обществе, в котором любовь к ближнему пробуждает не только глубокое чувство к окружающим и миру в целом, но и дух служения народу и государству. Только в таких условиях возможен творческий порыв, укорененный в глубинах знаний и памяти пережитого бытия, но нуждающийся в импульсе новых идей, несущих в себе целевые причины нового бытия. Только истинное творчество ведет к преобразению мира и человека «через изменение доминирующих, властных начал, частей, элементов их структур» [11, 37].

При этом регулирование и управление процессами общественного воспроизводства со стороны государства должны протекать в рамках принимаемых законов и нормативно-правовых актов, буква и дух которых должны соответствовать представлениям главного государствообразующего народа о правде, справедливости и нравственности в жизнеотправлении и жизнедеятельности человека и общества и быть направленными на наращивание человеческого потенциала страны. Нравственность, трактуемая и понимаемая в рамках национальных традиций и духовных ценностей, должна стать неотъемлемым атрибутом общественной и хозяйственной жизни и быть объектом первостепенной озабоченности государства,

ибо не бывает абстрактной нравственности безотносительно к духовной жизни конкретных народов. Вольные, произвольные интерпретации нравственности, как правило, оборачиваются негативными последствиями и для общества, и для государства, о чем свидетельствует и наш не столь далекий опыт.

В частности, в годы так называемой перестройки известным экономистом Н.П. Шмелевым применительно к советской экономике был запущен в научный оборот постулат «неэффективная экономика — безнравственна», что не соответствовало действительности. В противоположность капиталистическим предприятиям, ориентирующимся исключительно на прибыль, советские предприятия несли бремя социально-культурных расходов, которые как раз и свидетельствовали о нравственной составляющей их хозяйственной деятельности. Но под натиском либерально ориентированных кругов в стране данный лозунг стал крылатым и сыграл не последнюю роль в разрушении обрабатывающей промышленности, и прежде всего отраслей группы А. О высоконравственных началах советской экономики свидетельствует и сталинский индустриальный проект, который далеко не сводился лишь к развитию промышленности, так как представлял собой комплексную, глубокоструктурированную и сбалансированную систему, сориентированную на преобразование всех сторон общественно-хозяйственной жизни в стране, начиная с ликвидации безграмотности и завершая прорывами в науке и технике. Можно смело утверждать, что успех созданной модели был обусловлен тем, что она соотносилась с фундаментальными принципами функционирования России, базировавшимися на русской культурной матрице, что позволило восстановить цивилизационную модель российской государственности,

Советская централизованная плановая система, обеспечивавшая сбалансированность развития народного хозяйства в его отраслевом и территориальном разрезе, продемонстрировала возможность не только невиданных темпов роста промышленности, но и национально-культурного развития народов Советского Союза во всех аспектах их жизнедеятельности и жизнеотправления, прежде всего республик, находящихся на территории так называемых бывших окраин Российской империи. Россия, как никакая другая страна в мире, обладает опытом хозяйствования в его нравственно-

экономическом смысле не только на уровне общины и артели, но и на народнохозяйственном уровне, что открывает возможность его использования в современных условиях формирования хозяйственной модели развития страны. При этом ядром этой модели должен стать принцип *«безнравственная экономика — неэффективна»*.

Нам необходимо переосмыслить опыт нашего и далекого, и не столь далекого прошлого и адаптировать его к современным хозяйственным формам организации, управления и регулирования процесса общественного воспроизводства в соответствии со стратегическим планом, разработка и реализация которого может иметь успех лишь в сочетании со среднесрочными и текущими планами развития страны. Только постоянный анализ результатов тактических шагов и мероприятий и их корректировки в соответствии со стратегией развития народнохозяйственного комплекса в состоянии обеспечить успешную ее реализацию. Причиной всех стратегических провалов в любых делах, как правило, являются тактические просчеты и промахи без их своевременного устранения и корректировки.

При выстраивании новой модели процесса общественного воспроизводства надо руководствоваться тем, что хозяйственные отношения сопряжены с реализацией государственных и общественных интересов, сориентированных на производство общественных благ, тогда как экономические отношения связаны с частным предпринимательством, занятым производством частных благ, выпуск которых требует высокой степени гибкости и адаптивности к быстроизменяющейся конъюнктуре спроса. Данное обстоятельство указывает на целесообразность использования двухсекторной модели процесса общественного воспроизводства, один из секторов которой был бы сосредоточен на производстве общественных благ, другой — на производстве и удовлетворении потребностей в частных благах

К первому сектору следует отнести базовые и стратегические отрасли, обеспечивающие оборону, национальную безопасность, а также развитие социальной сферы с ее просвещением, образованием, наукой, здравоохранением и культурой, которые в решающей степени определяют состояние человеческого потенциала страны. В связи с тем, что здесь и ресурсы, и распределение произве-

денных благ сосредоточены в руках государства, то в данной сфере становится предпочтительным использование директивного планирования и государственного регулирования в случае привлечения частного капитала.

Второй сектор, связанный с частным предпринимательством, требует использования инструментария индикативного планирования и регламентирования деятельности капитала с целью облагораживания его делового поведения и соблюдения справедливости в распределении произведенного продукта. Поэтому в случае получения предприятиями сверхприбыли в результате благоприятной рыночной конъюнктуры или других внешних эффектов, а не усилий предпринимателей, она должна изыматься в специальный государственный фонд. А в случае неблагоприятной конъюнктуры и возникновения негативных обстоятельств они должны получать «нормальную прибыль» за их предпринимательские усилия (талант) за счет этого фонда, который становится своего рода инструментом регулирования и активизации предпринимательской и трудовой деятельности в процессе формирования так называемого «нравственного капитализма».

В силу того, что нам не избежать использования в развитии народнохозяйственного комплекса частного предпринимательства, базирующегося на капитале и сориентированного на критерии чисто экономической эффективности, было бы целесообразно вводить поправочные коэффициенты в показатели оценки деятельности таких экономических субъектов, а также регулирующие нормативы, позволяющие направлять их деятельность в русло должного их поведения. С этой целью, в частности, следует установить для них адекватные требованиям общества соотношения между фондом прибыли и фондом заработной платы, между доходами управляющего аппарата и остальных работников, между прибылью, направляемой на накопление и потребление, между инвестициями в национальную экономику и вывозом капитала.

Установление норматива соотношения между доходами предпринимателя (прибыль) и наемных работников (заработная плата) призвано обеспечить должное вознаграждение труда как предпринимателя, сопряженного с реализацией его предпринимательского таланта, так и наемных работников. Установление норма-

тива накопления позволяет, с одной стороны, гарантировать самовозрастание капитала, а, с другой стороны, содействовать росту занятости в стране (общественный интерес) и расширению области налогообложения (государственный интерес) благодаря как их деятельности, так и возникновению мультипликационного эффекта в сопряженных с ними отраслях и производствах в связи с вовлечением в хозяйственный оборот дополнительных инвестиций и дополнительно выпускаемой продукции.

С целью стимулирования капиталистического предпринимательства в направлении его участия в реализации общественных интересов и сдерживания его устремленности к личному обогащению представляется целесообразным введение дифференцированного подхода к налогообложению прибыли, направляемой в фонд накопления и фонд потребления. В первом случае она должна облагаться налогом в соответствии с регрессивной шкалой вплоть до полной отмены налога на эту часть прибыли, во втором случае — согласно прогрессивной шкале. В основе такого разграничения налогообложения прибыли лежит принцип необходимости социальной ориентации капитала и его ответственности перед и собственным самовозрастанием, и обществом, и государством.

Противников принятия таких мер, видящих в этом чрезмерное зарегулирование деятельности капитала, мы отсылаем к новому курсу Ф. Рузвельта, реализация которого сопровождалась непрерывным ростом налоговой ставки на корпоративную прибыль, которая достигала 90% ее величины. И корпорации вынуждены были с этим мириться, так как в новой политике президента США они видели открывающуюся возможность не только выживания, но и дальнейшего их собственного развития, и развития страны. Так что при проявлении властью политической воли, подкрепленной выверенными экономическими обоснованиями и обеспеченной сбалансированностью интересов всех участников воспроизводственного процесса, все это не просто приемлемо, а необходимо, если при новом общественном строе мы хотим добиться реализации одного из принципов нравственности, который сводится не к некой абстрактной справедливости, а нравственно-социальной справедливости.

При этом при стимулировании инвестиций следует придерживаться дифференцированного, селективного подхода, который

должен отвечать требованиям решения таких задач, как обеспечение реструктуризации промышленного комплекса в интересах ускоренного развития машиностроения, прежде всего станкостроения и приборостроения, возрождения электронной промышленности и сопряженных с ней производств, увеличения масштабов НИОКР с целью получения новых технологий и техники. Особое внимание должно уделяться стимулированию реинвестирования прибыли в национальную экономику, а также недопущению использования благоприятной макроэкономической конъюнктуры для чрезмерного обогащения агентов рынка, прежде всего в сфере обращения, в которой ценовые накладки на реализуемые товары и услуги не должны превышать 20—25%.

Таким образом, предлагается использование уже имеющегося опробованного инструментария регулирования общественного производства и товарно-денежного обращения при формировании хозяйственной системы и новых общественных отношений. Причем такой подход приемлем и для частных, и для государственных предприятий за исключением тех из них, деятельность которых напрямую связана с обеспечением обороны и национальной безопасности страны. Это позволит создать единый механизм функционирования общественного воспроизводства, базирующегося на общественной и частной собственности в условиях перехода к качественно новой модели общества правды, справедливости и любви в ее всечеловеческой ипостаси.

Что касается справедливости, то она не может сводиться к количественному или механическому усреднению в отношении кого бы то ни было, так как люди в силу своей индивидуальной природы уникальны и неповторимы, что уже претит уравнительности. В них находят свое проявление различные состояния обособленности и коллективизма, эгоизма и альтруизма, которые всего лишь одни из множества ипостасей проявления их индивидуальности. Следовательно, в обществе справедливости не может даже предполагаться уравнивание неравных, в каких бы формах общественного бытия их ни рассматривать. Прав И.А. Ильин в своем утверждении, что «справедливость есть искусство неравенства» [2, 168], которое требует от тех, кто пытается им овладеть, чтобы они обладали чувством и меры, и ответственности, и воздаяния, и снисхождения, и

сострадания. При этом в каждом конкретном историческом периоде выстраивание системы отношений справедливости возможно только в увязке с реально сложившейся общественно-политической действительностью, которая нуждается прежде всего в духовно-нравственном оздоровлении и очищении культурного пространства от всего того чуждого, что было привнесено на нашу национальную почву в результате усилий бывшего либерального клана в правительстве, насаждавшего ценности западной «постцивилизации».

Исходя из того, что Россия обладает огромными природными ресурсами, а ее экономика в значительной степени носит рентный характер [5], необходимо избавиться от процесса регулирования природопользования с помощью налога и перейти на имманентные ему рентные отношения, являющиеся важнейшим источником средств, необходимых для реализации национальных проектов и решения народнохозяйственных задач. Переход на рентные отношения требует, во-первых, закрепления за природными ресурсами статуса национального достояния, находящегося во владении государства, которое передает их в аренду тем или иным хозяйственным субъектам, во-вторых, составления кадастра на природные ресурсы с целью выявления лучших, средних и худших из них по продуктивности.

Взимание различного вида ренты (абсолютная, дифференциальная I и II) позволяет установить экономически обоснованную плату за эксплуатацию природных ресурсов, существенно повысить конкуренцию между пользователями ресурсов и стимулировать разработку новых технологий для добычи ископаемых. Сейчас при единой налоговой ставке крупнейшие компании, эксплуатируя наиболее продуктивные природные ресурсы, незаслуженно присваивают сверхприбыли, которые по сути своей являются рентой, не выплаченной государству. Установление рентных отношений на основе природопользования позволяет государству как субъекту, владеющему национальным достоянием от имени народа, присваивать рентные платежи и распределять их между различными уровнями государственных бюджетов в соответствии с природой и характером абсолютной ренты, дифференциальной ренты I и дифференциальной ренты II. В результате бюджеты всех уровней получают

дополнительные финансовые ресурсы, а предприятия добывающих отраслей будут поставлены в равные конкурентные условия.

При переходе к новой модели социально-экономического, хозяйственного развития особое место занимает денежно-кредитное хозяйство, тем более что имеет место разрушение сложившейся мировой валютно-финансовой системы, функционирующей под эгидой МВФ и ВБ, превращенных «де-факто в прислужников министерства финансов США» [10]. В настоящее время в связи с непредсказуемостью американской политики в данной сфере развивающиеся страны все чаще переходят в международных расчетах на национальные валюты и прилагают немалые усилия по формированию альтернативных ей систем и выстраиванию принципиально иных международных валютно-финансовых отношений [9]. На этом фоне, как нам представляется, открывается реальная возможность кардинальной перестройки национальной денежно-кредитной системы России в направлении создания беспроцентной экономики, которая явно отвечала бы духовным основам и православия, и ислама, а значит подавляющей части наших соотечественников.

Задача заключается в упразднении банковского процента как главного инструмента финансового капитала по подчинению всего и вся и установлении своего господства с помощью учреждения государственной банковской системы, в которой денежные средства, передаваемые банкам физическими и юридическими лицами, перестают быть вкладами, позволяющими присваивать процент, а становятся сберегательными средствами, переданными банкам на хранение, которые берут на себя гарантии по их сохранности с оплатой этой услуги клиентами, которые взамен получают доступ к получению беспроцентных кредитов.

При этом все предприятия и организации лишаются права иметь дело с процентом в любой его форме, включая выпуск облигаций, но могут широко использовать привлечение свободных денежных ресурсов с помощью выпуска акций. [12, 359—365]. Но на первоначальном этапе, очевидно, можно сохранить за Банком России (БР) право на выпуск ОФЗ под проценты с целью сохранения открытого рынка ценных бумаг и использования его как инструмента прямого действия (в противоположность контрольной ставки) на изменение величины денежной массы.

В переходный период вполне допустимо существование и частной банковской системы, функционирующей на основе процента и под контролем БР. При этом предприятия, организации и домашние хозяйства, которые свои денежные средства разместят в виде вкладов в таких банках, будут лишаться доступа к беспроцентным ссудам в государственных банках, равно как и те хозяйствующие субъекты, которые будут хранить свои средства в форме наличных, а не в государственных банках. В условиях цифровых технологий и «больших данных» все это проследить не составит большого труда [1], тем более что в нашей стране в обращение вводится цифровой рубль, кошечки с такими деньгами прикрепляются к платформе БР, а значит, любые операции с ними станут для него предельно прозрачными.

Отмена платы за получаемый кредит станет серьезным мотивирующим и стимулирующим фактором активизации и существенного расширения поля предпринимательской и трудовой деятельности. Дело в том, что в системе экономических отношений, базирующихся на платном кредите, все агенты рынка ориентированы на процент, выступающий в качестве критерия эффективности их деятельности. Получение прибыли на равновеликий капитал при ее норме ниже или равной процентной ставке оказывается бессмысленным, так как в таком случае предприниматели вынуждены передавать всю получаемую прибыль своим кредиторам в виде процента. Поэтому в беспроцентной экономике то, что ранее считалось неэффективным в силу необходимости выплаты банковского процента, становится прибыльным для вложения денежных средств предпринимателями, что не только активизирует их инвестиционную активность, но и существенно раздвигает границы и приложения труда, и расширения круга рыночных агентов, и возможности общественного бытия и воспроизводства жизни.

Но это одна сторона дела, другая сопряжена с консолидацией государства и общества на основе осознания людьми, коллективами, сообществами своей причастности к формированию и реализации «общего дела» государственной значимости. С одной стороны, важнейшие народнохозяйственные задачи и повышение благосостояния общества решаются с помощью аккумуляции их денежных ресурсов государством, с другой, оно своим актом безвоз-

мездного кредитования предпринимательской и трудовой деятельности работников делает их непосредственными соучастниками реального воплощения на практике национальных проектов, планов развития народного хозяйства в рамках единого процесса общественного воспроизводства. В то же время все это должно быть дополнено принятием мер и проведением соответствующих мероприятий по формированию у людей общественного сознания с высокой степенью ответственности перед своим народом и государством.

Наконец, необходимо обратить внимание на обобщающие показатели развития народного хозяйства, которые должны базироваться на точной и достоверной статистической информации о положении дел в стране, что предполагает обеспечение полной независимости службы статистики путем ее выведения из подчинения правительства. При этом перед ней и ее научным подразделением должна быть поставлена задача по разработке качественно новых социально-экономических показателей, которые могли бы стать инструментарием, позволяющим достоверно отражать динамику прогресса в социально-экономическом развитии страны, качестве жизни, процветании общества. В качестве ориентира такого совершенствования может служить индекс развития человеческого потенциала, величина которого определяется на основе ВВП, скорректированная с помощью поправочных коэффициентов состояния образования и здравоохранения в стране. С нашей точки зрения эти коэффициенты следовало бы дополнить коэффициентами, отражающими морально-нравственное состояние общества (преступность) и качество среды его обитания (экология). При этом следует отметить, что и сама методика расчета величины ВВП имеет немалые изъяны, так как бездумное использование такого его показателя, как добавленная стоимость может существенно исказить величину ВВП. В частности, чем больше в стране посредников между производителями продуктов и конечными их потребителями, или чем больше в стране различного рода охранных подразделений, тем больше получится ВВП, хотя в натурально-вещественной форме он остается неизменным. Требуется и разработка методики расчета эффекта экономии в результате внедрения новых технологий и техники, игнорирование которого существенно занижает ВВП (например, крупнейший специалист в области национальной статистики и

статистики международных сопоставлений В.М. Симчера считал актуальной разработку методики измерения духовных эффектов от материального производства и материальных эффектов от духовного производства).

Литература

1. Ващекина И.В., Ващекин А.Н. Структурные особенности банковской системы Российской Федерации и динамика основных показателей ее функционирования // Научное обозрение. Экономические науки. 2019. № 1. С. 5—10.
2. Ильин И.А. Поющее сердце // Наш современник. 1991. № 6. С. 164—180.
3. Иохин В.Я. Экономика и хозяйство // Философия хозяйства. 2006. № 3. С. 25—36.
4. Карнеги Д. Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей М.: Попурри, 1981. 236 с.
5. Львов Д.С. Вернуть народу ренту. Резерв для бедных. М.: Эксмо, Алгоритм, 2004. 256 с.
6. Львов Д.С. Нравственная экономика. М.: Институт экономических стратегий, 2004. 45 с.
7. Осипов Ю.М. Очерки философии хозяйства. М.: Юристъ, 2000. 368 с.
8. Подолинский С.А. Труд человека и его отношение к распределению энергии. М.: Белые Альвы, 2005. 160 с.
9. Хазин М.Л., [Кобяков А.Б.](#) Закат империи доллара и конец Рах Americana. М.: Рипол-Классик, 2021. 302 с.
10. Хаттон У. Мир, в котором мы живем. М.: Ладомир, 2004. 556 с.
11. Шулевский Н.Б. Развитие или преобразование России? // Философия хозяйства. 2013. № 3. С. 30—45.
12. Юрьев М. Третья Империя. Россия, которая должна быть. СПб.: Лимбус Пресс, 2007. 640 с.
13. Schwab K., Malleret T. COVID-19: The Great Reset. Forum Publishing, 2020. 280 p.
14. Shwab K., Vanham P. Stakeholder Capitalism: A Global Economy that Works for Progress, People and Planet. Wiley, 2021. 304 p.

15. *Weizsaeckt E., Wijkman A.* Come On! Capitalism, Short-termism, Population and the Destruction of the Planet. A Report to the Club of Rome. Springer, 2017.

References

1. *Vashchekina I.V., Vashchekin A.N.* Strukturnye osobennosti bankovskoj sistemy Rossijskoj Federacii i dinamika osnovnyh pokazatelej ee funkcionirovaniya // Nauchnoe obozrenie. Ekonomicheskie nauki. 2019. № 1. S. 5—10.

2. *Il'in I.A.* Poyushchee serdce // Nash sovremennik. 1991. № 6. S. 164—180.

3. *Iohin V.YA.* Ekonomika i hozyajstvo // Filosofiya hozyajstva. 2006. № 3. S. 25—36.

4. *Karnegi D.* Kak zavoevyvat' druzej i okazyvat' vliyanie na lyudej M.: Popurri, 1981. 236 s.

5. *L'vov D.S.* Vernut' narodu rentu. Rezerv dlya bednyh. M.: Eksmo, Algoritm, 2004. 256 s.

6. *L'vov D.S.* Nravstvennaya ekonomika. M.: Institut ekonomicheskikh strategij, 2004. 45 s.

7. *Osipov YU.M.* Ocherki filosofii hozyajstva. M.: YUrist", 2000. 368 s.

8. *Podolinskij S.A.* Trud cheloveka i ego otnoshenie k raspredeleniyu energii. M.: Belye Al'vy, 2005. 160 s.

9. *Hazin M.L., Kobayakov A.B.* Zakat imperii dollara i konec Pax Americana. M.: Ripl-Klassik, 2021. 302 s.

10. *Hatton U.* Mir, v kotorom my zhivem. M.: Ladomir, 2004. 556. s.

11. *SHulevskij N.B.* Razvitie ili preobrazhenie Rossii? // Filosofiya hozyajstva. 2013. № 3. S. 30—45.

12. *YUr'ev M.* Tret'ya Imperiya. Rossiya, kotoraya dolzhna byt'. SPb.: Limbus Press, 2007. 640 s.